

Xəzər Zeynalov

AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu
sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

UOT 75.04

İRƏVAN ŞƏHƏRİ XVII-XIX ƏSRLƏR AVROPA VƏ RUS RƏSSAMLARININ YARADICILIĞINDA

Xülasə. Məqalədə qədim Azərbaycan şəhəri olan İrəvanın XVII-XIX əsrlərdə yaşayıb-yaratmış rus və Qərbi Avropa rəssamları tərəfindən yaradılmış rəsm və qravüralarından bəhs olunur. Müəllif qeyd edir ki, J.Şarden, M.İvanov, Q.Sergeyev, F.Rubo və başqa rəssamların çəkdiyi şəkillər gözəl sənətkarlıq nümunələri olmaqla yanaşı, həm də qiymətli tarixi mənbədir. Bu və digər rəssamların tablolarında İrəvanın evləri, məscidləri, minarələri aydın görünür. Bütün bunlar şəhərin tarixən azərbaycanlılara aid olduğunu təkzibolunmaz dəlillərlə sübut edir.

Açar sözlər: İrəvan şəhəri, Qərbi Avropa və rus rəssamları, qravüra, batal janrı, J.Şarden, Q.Sergeyev, F.Rubo.

Azərbaycanın tarixi şəhərlərindən olan İrəvan XVII-XIX əsrlərdə yaşayıb yaratmış Avropa və rus rəssamlarının rəsm əsərlərində dəfələrlə təsvir olunub. Bu əsərlər realistliyi, tarixi-mədəni əhəmiyyəti ilə diqqəti cəlb edir. İrəvanın müxtəlif dövrlərdə xarici rəssamlar tərəfindən çəkilmiş rəsmləri şəhərin tarixi görünüşü, memarlıq abidələri, ayrı-ayrı tikililəri, insanların məşguliyyəti, geyimi və s. haqqında ətraflı təsəvvür yaradır. Marahıdır ki, foto sənətinin mövcud olmadığı zamanlarda çəkilən şəkillər təkcə bədii deyil, həm də hərbi-topoqrafik cəhətdən ciddi əhəmiyyətə malik olmuşdur. Əsasən sxem, çertyoj və qravüra xarakteri daşıyan bu təsvirlər vasitəsilə rus ordusu İrəvan şəhərinin plan quruluşu ilə tanış olur, onun topoqrafiyasını, landşaftını, istehkam müdafiə sistemini öyrənirdi. İrəvan qalasının ruslar tərəfindən alınmasında bu təsvirlərin müəyyən rolu olmuşdur. Sonralar rəssamlar daha çox yağlı boya ilə tablolar yaratmağa başladılar. Bu tablolarada rus ordusunun qələbələri əks olunmaqla yanaşı, şəhər həyatının ayrı-ayrı lövhələri də öz əksini tapırdı.

XVII əsr fransız səyyahı Jan Şarden bir neçə dəfə Şərqi ölkələrinə səyahət etmiş, dörd il Səfəvilər dövlətinin paytaxtı İsfahanda yaşamışdı. J.Şarden həm də qravüraçı-rəssam kimi tanınırdı. O, “İrəvan qalasının panoramlı görünüşü” adlı qravüranın müəllifidir (1672). Qravüra şəhərin görünüşünü və onun ətrafındakı dağları dəqiq əks etdirir. Şarden öz işinə məsuliyyətlə yanaşmış, şəhəri, ayrı-ayrı məhəllələri, hətta evləri dəqiqliklə təsvir etmişdir. Rəsmdə evlərin hündürləri, burada bitən ağaclar, şəhərin

kənarından axan Zəngi çayı, irəvanlıların şəhərətrafi bağ və əkin sahələri, müsəlman və xristian ibadətgahları çox dəqiq əks olunmuşdur. Bütün bunlar qravüranı rəsm əsərindən daha çox mahir kəşfiyyatçının hazırladığı xəritəyə, çertyoja bənzədir.

Rus təsviri sənətində İrəvan şəhərinin görünüşləri daha çoxdur. Bunlardan Mixail Matveyeviç İvanov (1748-1823), Qavrilo Sergeyeviç Sergeyev (1765-1816), Karl Petroviç Beqqrov (1799-1875), Qriqori Qriqoryeviç Qaqarin (1810-1893), Frans Alekseyeviç Rubo (1856-1928) və başqalarının əsərlərini göstərmək olar. Əsasən yağlı boya və qravürə texnikasında çəkilmiş bu əsərlərdə İrəvan şəhərinin müxtəlif təsvirləri yer almışdır. M.M.İvanovun “İrəvan şəhərinin bir hissəsi”, “İrəvanın ətrafında” və başqa əsərləri məlumdur [4, s. 58]. İrəvan şəhərinin bədii cəhətdən mükəmməl təsir bağışlayan rəsmlərindən birini tanınmış rus hərbi topoqrafi və rəssamı Q. S. Sergeyev çəkmişdir. Əsər “İrəvan şəhərinin görünüşü” (1796) adlanır. Q.Sergeyev peşəkar rəssamlıq təhsili almamış, hərbi ekspedisiyalarda topoqrafiya işləri zamanı rəssamlıq sənətinə yiyələnmişdir. O, 1796-cı ildə Dərbənd, Quba, Bakı, Şirvan, Qarabağ, Gəncə xanlıqlarını zəbt edən general V.A.Zubovun ordusunun tərkibində rəssam-topoqraf kimi Qafqaza gəlmiş, Dərbəndin, Bakının, İrəvanın, Tiflisin və başqa şəhərlərin yağlı boya və qravürə texnikasında rəsmlərini çəkmişdir. Maraqlıdır ki, o, 1793-94-cü illərdə Sergeyev Osmanlı imperiyasındakı rus səfirliyində xidmət etmiş, İstanbulun gözəl mənzərələrini yaratmışdır. O, rus təsviri sənətində türk mövzusunda əsərlər çəkmiş ilk rəssamdır.

“İrəvan şəhərinin görünüşü” qravürası realist təbiət səhnələri ilə zəngindir. Ön planda şəhərətrafi yaşıllıqlar və əkin sahələri, orta planda Zəngi çayı, arxa planda isə İrəvan qalası təsvir edilmişdir. Q.Sergeyev İrəvanı tipik müsəlman şəhəri kimi əks etdirib. Divarlarla əhatə olunmuş qala daxilində evlər, o cümlədən şəhərin müxtəlif hissələrində iki məscid minarəsi diqqəti cəlb edir. Zəngi çayının üstündəki körpü dörd aşırımli olub memarlıq və kompozisiya xüsusiyyətlərinə görə Xram çayı üzərindəki Qırmızı körpünü xatırladır. Körpünün üstü ilə üzü şəhərə doğru dəvə karvanı hərəkət edir ki, bu da həmin dövrün azərbaycanlı məişətini əks etdirir. Nəhayət, kompozisiyada təsvir edilmiş insanlar xarakterik azərbaycanlı geyimindədir. Ön plandakı orta yaşlı, saqqallı kişinin başında buxara papaq, əynində yaxası açıq, qolları kəsik çuxa vardır. Bu, istər İrəvan zonası, istərsə də digər bölgələrdə geniş yayılmış ənənəvi Azərbaycan geyim tipi olmuşdur.

Alman mənşəli rus akvarelçisi və litoqrafçı-rəssamı K.P.Beqqrov da İrəvan mövzusunda əsər çəkmişdir. Onun “İrəvan qalasının hücumla alınması. 1 oktyabr 1827-ci il” adlı litoqrafiyası şəhər tarixinin faciəli səhifəsinə həsr olunub. Lakin rəssam rus təbəəsi olduğundan bunu rus silahının zəfəri kontekstində təqdim etmişdir. Geniş panoramlı tabloda ön planda rus qoşunları, arxa planda isə İrəvan qalası təsvir olunub. Rus artilleriyasının

aramsız top atəşlərindən topa-topa ağ tüstü səmaya qalxır. Sağ tərəfdə piyada dəstələri qalaya doğru irəliləyir. Şəhər hələ təslim olmayıb və işğalçılara inadlı müqavimət göstərir. Beqqrov digər rəssamlar kimi İrəvanın ayrı-ayrı tikililərini, o cümlədən şəhərin müxtəlif hissələrində ucalan məscid minarələrini aydın təsvir etmişdir.

Görkəmli rus rəssamı Q.Q.Qaqarin də ötən əsrin ortalarında Qafqazda olmuş, Azərbaycan məişətini, tarixi-memarlıq abidələrini əks etdirən rəsmlər çəkmişdir. Bunlardan biri də “İrəvan sərdarının sarayı. Güzgülü zal” əsəridir. Əsərdə sarayın güzgülü interyer bəzəkləri, divar rəsmləri, pannolar, habelə saraydakı insanların geyimləri dəqiqliklə və realist səpgidə əks edilib. Bu şəkil İrəvan sərdarı sarayının interyer bəzəklərinin əks olunduğu ən kamil bədii yaradıcılıq nümunələrindən biridir.

İrəvanın çar qoşunları tərəfindən işğal edilməsini əks etdirən dramatik tablolarından birini alman mənşəli rus panoramçı-batalisti F.A.Rubo çəkmişdir. Əgər K.P.Beqqrovun litoqrafiyasında rus qoşunlarının qalanı top atəşinə tutması təsvir edilirsə, F.A.Rubonun yağlı boya ilə işlədiyi “İrəvan qalasının təslim edilməsi” tablosunda artıq qalanın təslim olması və rus qoşunlarının nizamla, iri cərgələrlə qalaya daxil olması səhnəsi əks olunub. Onların qarşısında isə təslim olmuş İrəvan xanının qoşununun qalıqları uzun cərgələrlə tabe vəziyyətində dayanmışlar. Tüfəngləri ayaq altında, yan-yana yerə düzülmüşdür. Ön planda xanlığın yerə atılmış qırmızı rəngli bayrağı görünür. Kompozisiyanın mərkəzinə yaxın yerdə rus zabitinin xanlığın bayrağının dəstəsindən tutaraq onu başı aşağı yerə dirəməsi diqqətdən yayınmır. Arxa planda şəhər tikililəri, o cümlədən Göy məscid görünür. Rubonun batal əsərlərinin bir çoxu panoramlıdır. Bu, döyüşün getdiyi əraziləri ətraflı təsvir etmək üçündür. Sözü gedən əsər də panoramlı əsərlərə aiddir. Əsərin sağ hissəsində şəhərdən kənar, çöldə rus qoşunlarının yeni dəstələrinin qalaya daxil olmaq üçün irəliləməsi göstərilmişdir.

Nəticə olaraq xatırladaq ki, İrəvan şəhəri Azərbaycan xalq sənətləri və təsviri incəsənətinin tarixən təşəkkül tapmış mühüm mərkəzlərindən biri olmuşdur. Burada xalq yaradıcılığının müxtəlif sahələri, divar boyakarlığı, sonralar isə həm də realist təsviri incəsənət və səhnəqrafiya sənəti inkişaf etmişdi. Şəhər ta qədimdən Qərbi Azərbaycanın mühüm tarixi-mədəni və siyasi mərkəzi kimi tanınırdı. İrəvan şəhərinin rus və Avropa rəssamları tərəfindən çəkilmiş şəkilləri onun qədim Azərbaycan şəhəri olduğunu tamamilə sübut edir. Şəhərin geniş panoramlı təsvirlərində İrəvan xanlarının sarayı, məscid və minarələr aydın görünür. Həmin rəssamların qoyub getdiyi rəsmlər və çertyojlar tutarlı və təkzibolunmaz tarixi-bədii mənbədir. Bu mənbə İrəvanın tarixən azərbaycanlılara məxsus olmasını aydın şəkildə əks etdirir.

Ədəbiyyat:

1. Bağırova S. İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrında səhnəqrafiya // sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı. Bakı. -2017.
2. Əsədova X. Kamil Əliyev. Sərvət. Bakı, “Şərq-Qərb”. -2013.
3. Rəhimli İ. İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrı. Bakı: E.L. -2007.
4. Григорян К. Армения в русской живописи XVIII века // Известия Академии Наук Армянской ССР, серия Общественных наук, № 2, Баку. -1952.
5. Миклашевская Н. М. Художники XIX в. Мирза Кадым Эривани и Мир Мохсун Навваб // Под ред. Полевого В. М. – в кн. Искусство Азербайджана. Том IV. Баку. -1954.
6. Shkolnaya O. Mirrored interiors of Iranian and Caucasus architecture of the XVIII–XXI centuries // İncəsənət və mədəniyyət problemləri beynəlxalq elmi jurnalı №1 (71), Bakı. - 2020.

Kh.Zeynalov

The City of Irevan in the Works of European and Russian Artists of the 17th-19th Centuries

Keywords: city of Irevan, Western European and Russian artists, engraving, battle genre, J. Chardin, G. Sergeev, F. Roubaud.

The article tells about the paintings and engravings of the ancient Azerbaijani city of Irevan, created by Russian and Western European artists who lived and worked in the 17th-19th centuries. The author notes that the paintings by J.Chardin, M.Ivanov, G.Sergeev, F.Roubaud and other artists are not only excellent examples of fine art, but also a valuable historical source. The houses, mosques and minarets of Irevan are clearly visible in the paintings of these and other artists. All this irrefutably proves that the city historically belongs to the Azerbaijanis.

Город Иреван в творчестве европейских и русских художников XVII-XIX веков

Ключевые слова: город Иреван, западноевропейские и русские художники, гравюра, батальный жанр, Ж.Шарден, Г.Сергеев, Ф.Рубо.

В статье рассказывается о картинах и гравюрах древнего азербайджанского города Иревана, созданных русскими и западноевропейскими художниками, жившими и творившими в XVII-XIX веках. Автор отмечает, что картины Ж. Шардена, М.Иванова, Г.Сергеева, Ф. Рубо и других художников являются не только прекрасными образцами изобразительного искусства, но и ценным историческим источником. Дома, мечети и минареты Иревана хорошо видны на картинах этих и других художников. Все это неопровержимо доказывает, что город исторически принадлежит азербайджанцам.